

HARAKATLANUVCHI OB’EKTLARNI KUZATISHDA KALMAN FILTRI: AVTOMOBIL VA ROBOTOTEXNIKA SOHASIDA

R.T. Sadikov, O.X. Talipova, D.U. Samadov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222488>

Annotatsiya. Zamonaviy texnologiyalar avtomobil va robototexnika sohalarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Harakatlanuvchi obyektlarni kuzatish va ularning harakatini bashorat qilish ushbu sohalarining dolzarb masalalaridan biridir. Ayniqsa, xavfsizlik, samaradorlik va avtomatlashtirish talab qilinadigan vaziyatlarda aniqlik va tezkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonlarni amalga oshirishda Kalman filtri keng qo'llanilib, o'zining yuqori aniqlik va ishonchlilikka ega algoritmlari bilan yetakchi o'rinda turadi. Mazkur tezisda Kalman filtrining nazariy asoslari, uning avtomobil va robototexnika sohalaridagi qo'llanilishi o'rganiladi. Shuningdek, filtrning real vaqtda ishlashi, uning yordamida obyektlarning holati va harakati aniqligi bilan kuzatilishi bo'yicha misollar ko'rib chiqiladi. Ushbu ishning maqsadi Kalman filtri texnologiyasining samaradorligini tahlil qilish va uni amaliyotda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir. Shu sababli, mazkur mavzuning ahamiyati nafaqat ilmiy balki, amaliy nuqtayi nazardan ham juda katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: kalman filtri, Unscented Kalman, harakatlanuvchi obyektlarni kuzatish, bashorat qilish algoritmlari, avtomobil sohasida kuzatish, robototexnika, real vaqt rejimi, holatni baholash, noaniqlikni kamaytirish, matematik modellashtirish.

Kirish

Hozirgi kunda yagona transport vositalari va robototexnika tizimlari murakkab muhitda aniq qarorlar qabul qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Bu jarayonda Kalman filtri asosiy rol o'ynaydi. U real vaqt rejimida noaniq ma'lumotlarni tahlil qilib, obyektning holatini aniqlash va harakatini bashorat qilishda ishlatiladi. Ushbu ishda Kalman filtrining nazariy asoslari va uning avtomobil hamda robototexnika sohasidagi amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Kalman filtri yanada yuqori aniqlikni ta'minlaydigan filtr. Biroq shu bilan boshqa filtr ham bor Extended Kalman Filtri (EKF) va Unscented Kalman Filtri (UKF) no-linear tizimlarda qo'llanilib Particle Filtri esa murakkab tizimlarda va noaniqliklar yuqori bo'lgan holatlarda samarali ishlaydi. Ushbu filtrlarning har biri turli tizimlarda o'zining afzalliklarini ko'rsatadi, shuning uchun har birini o'rganish va to'g'ri qo'llash muhimdir. Filtrning xususiyatlari, texnik imkoniyatlari va samaradorligi tahlil qilinadi. Ushbu mavzu texnologiyalar rivojida muhim o'rin tutadi va kelajak uchun katta ahamiyatga ega.

Kalman filtrni avtomobil va robototexnika sohasida ishlash prinsipi va qulayliklari.

Kalman filtri — harakatlanuvchi tizimlarning holatini tahlil qilish va bashorat qilishda keng qo'llaniladigan algoritmdir. O'zining ehtimollar nazariyasiga asoslangan tuzilishi tufayli, Kalman filtri real vaqt rejimida noaniq va buzilgan ma'lumotlarni qayta ishlashda samarali ishlaydi. Ushbu algoritm avtomobil va robototexnika sohalarida harakatni kuzatish, obyektlarni aniqlash, navigatsiya tizimlarini yaxshilash va xavfsizlikni oshirishda keng qo'llaniladi.[1]

Kalman Filtrining Ishlash Prinsipi: Kalman filtri ikkita asosiy bosqichga asoslanadi:

Prognozlash (Prediction):

Tizimning oldingi holati asosida uning keyingi holatini prognoz qilish. Bu bosqichda tizimning o‘zgartirishlari (masalan, tezlik yoki yo‘nalishdagi o‘zgarishlar) va tizimning modeliga asoslangan bashoratlar amalga oshiriladi. Prognozlashda, tizimning holati va u bilan bog‘liq xatoliklar hisobga olinadi.[2]

Tuzatish (Correction):

Yangi kuzatuvlar va ma’lumotlarga asoslanib, tizimning oldingi prognozi yangilanadi. Bu bosqichda olingan yangi ma'lumotlar (masalan, GPS yoki sensorlardan olingan ma'lumotlar) tizimning holatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Bu o‘zgarishlar yordamida tizimning holati aniqroq bo‘ladi. Bu ikki bosqichning doimiy ravishda takrorlanishi Kalman filtrining samaradorligini ta'minlaydi, chunki har bir yangi olingan ma'lumot tizim holatini yangilashga yordam beradi[2].

Kalman Filtrining Avtomobil Sohasidagi Qo‘llanilishi

Avtomobil sanoatida, ayniqsa, avtonom haydovchi tizimlarda, Kalman filtri harakatni kuzatish va navigatsiya tizimlarini optimallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Avtomobilning yo‘nalishini aniqlash va xavfsiz harakatlanishini ta‘minlash uchun o‘zingizni tasavvur qilaylik: Misol: Avtonom avtomobil GPS tizimidan olingan ma’lumotlarni ishlatmoqda. GPS signali noaniq va ba'zan xatoliklar yuzaga kelishi mumkin, masalan, baland binolar yoki daraxtlar orasida signalning yo‘qolishi. Kalman filtri ushbu noaniqlikni kamaytirish uchun ishlatiladi. Filtr GPS signalidan kelgan ma’lumotlar va avtomobilning tezligi haqidagi prognozlarni birlashtirib, avtomobilning haqiqiy holatini (pozitsiyasi va tezligini) aniqroq bashorat qiladi. Bundan tashqari, Kalman filtri avtomobilning dinamikasi (tezyo‘nalish, tezlik o‘zgarishi va boshqalar) asosida boshqaruv tizimini optimallashtiradi.[3]

Kalman Filtrining Robototexnika Sohasidagi Qo‘llanilishi

Robototexnika sohasida, Kalman filtri robotlarning harakatini kuzatish va boshqarish tizimlarida keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, robotlarning sensorlardan olingan ma'lumotlar noaniq bo‘lishi mumkin. Misol uchun, robot to‘g‘ri harakatlanayotganda, uning o‘qishlari (masalan, lazer skaneri yoki kamera) ba‘zan xato bo‘lishi yoki buzilishi mumkin. Kalman filtri bu xatoliklarni tuzatish va robotning aniq holatini qayta tiklashga yordam beradi. Misol: Robot bir xonada harakatlanayotganda, uning lazer skaneridan yoki kameradan olingan ma'lumotlar asosida muhitni tahlil qiladi.[4]

Robototexnikada Kalman filtri quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Harakatni kuzatish: Robotning pozitsiyasini va holatini aniqlash.
- Xatolikni tuzatish: Sensorlardan olingan noaniq ma'lumotlarni to‘g‘rilash.
- Xavfsiz harakatlanish: Robotning harakati davomida atrofdagi ob’ektlar bilan to‘qnashuvni oldini olish.[5]

Kalman filtrining boshqa filtrlar bilan kamchilik va afzalliklari haqida jadval malumoti:

Filtr nomi:	Aniqlik	Shovqinni bartaraf etish	Rekursiv hisoblash	Resurs talabi
Kalman Filtri	- Yuqori aniqlik, real vaqt rejimida prognozlar yaxshi ishlaydi.	- Shovqinni minimallashtiradi, optimal natijalar beradi.	- Rekursiv hisoblash imkoniyatiga ega.	- Kompyuter resurslarini talab qiladi, kompleks hisoblashlar.

Median Filtri	- O'rtacha aniqlik, noaniqlikni kamaytiradi.	- O'zgarmas shovqinni samarali bartaraf etadi.	- Rekursiv hisoblashni talab qilmaydi, oddiy hisoblash.	- Kam resurs talab qiladi, tez ishlaydi.
Savitzky–Golay Filtri	- Yuqori aniqlik, lekin signalni o'zgartirishi mumkin.	- Shovqinni kamaytiradi, lekin ba'zida detallarni yo'qotadi.	- Rekursiv emas, ammo matematik jihatdan murakkab.	- Kam resurs talab qiladi, tez ishlaydi.

The Kalman Filter I Prediction and Correction

Rasm: Kalman filtrda avtomobilni keyingi harakatni bashorat qilishni matematik pazetsiyasi ko'rsatilgan.[5]

Kalman filtiring bugungi kundagi mashinalarda va robot dronlarda qo'llanilishiga misol:

Tesla (Model S, Model 3, Model X, Model Y):

Tesla avtomobillari avtonom haydash texnologiyalarida Kalman filtridan foydalanadi. Tesla o'z avtomobillarida bir nechta sensorlar — radar, kamera, lidar va GPS — ni o'rnatadi, bu sensorlar tomonidan olingan ma'lumotlar o'z-o'zini boshqarish tizimining ishlashi uchun zarur. Kalman filtri yordamida bu sensorlarning xatoliklari va shovqinlari kamaytiriladi, va tizimning aniq holatini — pozitsiya, tezlik, yo'nalish — aniqlash uchun birlashtiriladi.

Misol: Tesla Model 3, misol uchun, o'zining avtonom haydovchi tizimida GPS va radar o'lchovlarini Kalman filtri yordamida integratsiya qiladi, bu orqali avtomobil harakatlarini yanada ishonchli va aniq boshqaradi.[6]

Waymo (Google tomonidan ishlab chiqilgan)

Waymo, Google'ning avtonom haydovchi kompaniyasi, o'z avtomobillarida Kalman filtrini ishlatadi. Waymo avtomobillari o'z harakatlarini aniqlash uchun lidar, radar, kamera va GPS sensorlaridan foydalanadi. Ushbu sensorlardan olingan ma'lumotlar, Kalman filtri yordamida birlashtiriladi va avtomobilning aniq holati (masalan, pozitsiya va tezlik) hisoblanadi. Bu, avtonom tizimning xavfsizligini va samaradorligini oshiradi.[5]

Misol: Waymo avtomobillari, lidar va radar sensorlari orqali atrof-muhitni skanerlashadi, va Kalman filtri yordamida bu sensorlarning xatoliklarini va shovqinlarini optimallashtiradi, natijada tizim o'z holatini aniqlashda yuqori aniqlikka ega bo'ladi.

DJI Phantom 4 Pro(dron)

DJI Phantom 4 Pro droni Kalman filtri yordamida o'z harakatlarini va holatini aniqlashda foydalanadi. Ushbu dron GPS va IMU (Inertial Measurement Unit) sensorlaridan foydalanadi. GPS orqali o'lchangan pozitsiya va tezlikda ba'zan shovqin bo'lishi mumkin, shuning uchun IMU yordamida tezlik va yo'nalish o'lchovlari olinadi. Kalman filtri yordamida GPS va IMU sensorlarining o'lchovlari birlashtirilib, droning aniq pozitsiyasi va tezligi aniqlanadi, bu esa uning uchishini optimallashtiradi.

Misol: DJI Phantom 4 Pro droni, GPS signalining noaniqliklari va IMU o'lchovlarining tez-tez xatoliklarini kamaytirish uchun Kalman filtri yordamida pozitsiyasini va tezligini aniq hisoblaydi, natijada u xavfsiz va barqaror uchishi mumkin.[6]

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, Kalman filtri texnologiyasi avtonom tizimlarning rivojlanishida, ayniqsa avtomobil va robototexnika sohalarida, muhim omil bo'lib xizmat qiladi. GPS, radar, lidar yoki IMU kabi turli sensorlardan olingan ma'lumotlarni integratsiya qilish orqali Kalman filtri murakkab va shovqinli muhitlarda holatni aniqlashning aniqligi va ishonchligini oshiradi. Avtomobil sanoatida, Tesla va Waymo kabi o'z-o'zini boshqaradigan transport vositalarining rivojlanishi bilan Kalman filtri aniq navigatsiya va xavfsiz ish faoliyatini ta'minlashda ajralmas vositaga aylandi. Ushbu tizimlar sensor ma'lumotlarini birlashtirib, haqiqiy shovqinlar va noaniqliklarni hisobga olib, transport vositasining o'zgaruvchan muhitda yuqori darajada aniq harakatlanishiga imkon beradi. Kalman filtri, avtonom transport vositalarida qaror qabul qilish, pozitsiya aniqligi va xavfsizlikni oshirish orqali ushbu tizimlarni yanada ishonchli qiladi.

Shuningdek, robototexnika sohasida, DJI Phantom 4 Pro va DJI Mavic Pro kabi dronlar Kalman filtri yordamida uchish vaqtida GPS signalining noaniqligi yoki turli sharoitlarda barqarorlikni saqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu tizimlar real vaqt rejimida pozitsiya va tezlikni yangilab borish orqali droning barqarorligini va aniq harakatlanishini ta'minlaydi. Havo, quruqlik yoki suv osti robototexnikasida bo'ladimi, Kalman filtri bu robotlarga shovqinli va oldindan aytib bo'lmaydigan muhitlarda yuqori ishonch bilan ishlash imkoniyatini beradi. Kalman filtrining ahamiyati nafaqat nazariy jihatdan, balki uning amaliy qo'llanilishida ham namoyon bo'ladi, chunki u yanada aqlli, xavfsiz va ishonchli avtonom tizimlarni yaratishga yordam beradi. Kelajakda avtonom transport vositalari va robototexnikaning keng tarqalishi bilan Kalman filtri roli yanada muhimlashadi, chunki u real vaqtda ma'lumotlarni birlashtirish va dinamik qaror qabul qilish jarayonlarining asosi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kalman, R. E. (1960). "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems." Transactions of the ASME–Journal of Basic Engineering.
2. Siegwart, R., Nourbakhsh, I., & Scaramuzza, D. (2011). "Introduction to Autonomous Robots: Mechanics, Perception, and Programming." MIT Press.
3. Bar-Shalom, Y., Li, X. R., & Kirubarajan, T. (2004). "Estimation with Applications to Tracking and Navigation: Theory, Algorithms, and Software." Wiley-Interscience.

4. Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). "Probabilistic Robotics." MIT Press.
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter#Example_application,_technical
6. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/extended-kalman-filter>